

УДК 94(477.75)

*Казак Н.А.***ВСЕСОЮЗНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ КАМПАНИИ 1985-1990 ГОДОВ (НА ПРИМЕРЕ КРЫМА)***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассматривается история и деятельность Крымского отделения Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, созданного в эпоху «перестройки». Исследование базируется на ранее не вводимых в научный оборот документах из региональных архивов и материалах местной прессы. Автор исследует процесс создания общества, его структуру и проводимую деятельность, подчеркивая, что основным фактором неэффективности данного движения стал принудительный характер вступления в организацию. Это обстоятельство не только лишило общество истинного энтузиазма и заинтересованности со стороны населения, но и способствовало дискредитации власти. В результате мероприятия, направленные на популяризацию трезвого образа жизни, воспринимались как формальные обязанности, используемые для отчета перед руководством и перевыполнения планов по борьбе с пьянством и алкоголизмом.

Abstract. The article deals with the history and activities of the Crimean branch of the All-Union Voluntary Society of Struggle for Sobriety, created in the era of 'Perestroika'. The study is based on the documents from regional archives and materials of the local press, which have not been previously introduced into the scientific turnover. The author investigates the process of creation of the society, its structure and activities, stressing that the main factor of inefficiency of this movement was the coercive nature of joining the organisation. This circumstance not only deprived the society of true enthusiasm and interest on the part of the population, but also contributed to discrediting the authorities. As a result, activities aimed at popularising a sober lifestyle were perceived as formal duties, used to report to the management and overfulfil plans to combat drunkenness and alcoholism.

Ключевые слова: Антиалкогольная кампания, пьянство, алкоголизм, первичная организация.

Keywords: Anti-alcohol campaign, drunkenness, alcoholism, primary organization.

Годы «перестройки» (1985-1991) обозначили важный этап в истории Советского Союза, характеризующийся значительными изменениями в социальной, политической и экономической жизни страны. Одним из ключевых аспектов этого периода стала антиалкогольная кампания 1985-1990 гг., важнейшим элементом которой было «Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость» (ВДОБТ).

Тема истории общества трезвости в Крыму в годы «перестройки» до настоящего времени в историографии практически не рассматривалась. Ранее исследовалась лишь отдельная часть этого вопроса на примере города Севастополь [9], что ограничивало общее понимание ситуации в регионе. В данной публикации предпринята попытка реконструкции истории и деятельности Крымского отделения Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость.

К началу 1980-х годов пьянство и алкоголизм продолжали оставаться одной из проблем советского общества, которые подрывали физическое здоровье населения, что приводило к снижению работоспособности, падению нравственного уровня и

разрыву семей. Увеличилось число лиц, попадавших в вытрезвители. Большинство случаев производственного травматизма, дорожно-транспортных происшествий, хулиганства, убийств и прочих преступлений совершалось в нетрезвом состоянии. Пьянство имело свое место среди членов КПСС и ВЛКСМ. К примеру, в 1984 году за злоупотребления спиртными напитками привлечено к ответственности свыше 119 тысяч коммунистов и почти 370 тысяч комсомольцев [13, с. 86].

В ответ на эти вызовы советское руководство предприняло меры, направленные на сокращение уровня потребления алкогольной продукции. 17 мая 1985 г. началась антиалкогольная кампания. Были опубликованы специальные постановления партии и правительства. М. С. Горбачев в Политическом докладе Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля 1986 г. говорил: «В стране развернулась борьба против пьянства и алкоголизма. Во имя здоровья общества и человека мы пошли на решительные меры, повели бой с традициями, которые складывались и насаждались веками. Не обольщаясь достигнутым, можно сказать, что пьянка потеснена с производства, меньше ее стало в общественных местах. Оздоровляется обстановка в семьях, сократился производственный травматизм, укрепился порядок. Но и дальше нужна большая, настойчивая, разнообразная работа, чтобы обеспечить окончательный перелом в сложившихся привычках. Никаких послаблений здесь быть не должно!» [11, с. 4-5].

В годы «перестройки» борьба с пьянством и алкоголизмом проводилась с применением методов, которые нередко можно было охарактеризовать как «красногвардейская атака». Массовое закрытие алкогольных магазинов, резкое ограничение продажи спиртных напитков и перепрофилирование предприятий стали частью этой кампании. В данном контексте вино было объявлено одной из причин алкоголизма, что в свою очередь нанесло серьезный ущерб виноградарству и виноделию СССР. Журнал «Трезвость и культура» активно выступал против защиты виноградарства и виноделия, открыто выражая свою позицию. В первом номере за 1990 год Л. Киселев поднимал вопрос о том, что защитные меры в отношении виноградников на самом деле служат лишь предлогом для оправдания алкогольного потребления: «Мне кажется, что защита виноградников – это только предлог. Суть выступления – защита потребления алкоголя. А если называть вещи своими именами, то защита пьянства» [10, с. 3]. Такие подходы, как показали дальнейшие события, не способствовали улучшению ситуации. Вместо этого наблюдалось развитие таких деструктивных явлений, как самогонование, наркомания и токсикомания, которые ставили под угрозу здоровье населения и вызывали новые социальные проблемы.

В Постановлении ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» была дана установка: «Придавая особое значение развитию массовости антиалкогольного движения, распространению его на предприятиях, в организациях, учреждениях, трудовых коллективах, считать целесообразным создание Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость и издание его печатного органа» [12, с. 26]. 25 сентября 1985 г. в Колонном зале Дома союзов состоялась учредительная конференция «Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость». С докладом о задачах общества выступил председатель оргкомитета общества, вице-президент Ю. А. Овчинников. Было предусмотрено издание журнала «Трезвость и культура». Учредительная конференция также утвердила устав общества [19], избрала его Центральный совет и Центральную ревизионную комиссию.

История Крымской областной организации общества борьбы за трезвость начинается 12 октября 1985 г. когда в Симферополе прошла её учредительная конференция. С докладом о задачах организации выступил председатель оргкомитета областной организации, проректор Крымского медицинского института, профессор В. П. Фесенко.

По состоянию на 1 декабря 1989 г. в состав Крымского отделения общества входили 6 горсоветов: Алуштинский, Евпаторийский, Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский, 3 горрайонных совета: Джанкойский, Красноперекоский, Сакский, 20 районных советов, из них сельские районы: Бахчисарайский, Белогорский, Кировский, Красногвардейский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Симферопольский, Советский, Судакский, Черноморский; городские районы г. Симферополя – Железнодорожный, Киевский, Центральный и г. Керчь – Орджоникидзевский, Ленинский. г. Севастополя – Балаклавский, Гагаринский, Нахимовский [4, л. 1].

Общество трезвости стремилось изменить общественное восприятие алкоголя и создать позитивный имидж трезвости. В это время происходило активное сотрудничество с медицинскими учреждениями, психиатрами и педагогами, которые помогали формировать понимание вреда алкоголя и алкоголизма как болезни. В Крыму жил и трудился известный врач-нарколог А. Р. Довженко – создатель уникального метода лечения алкоголизма и курения путем кодирования. «Метод, разработанный и применяющийся А. Р. Довженко, - писала И. Н. Пятницкая, даёт удивительный эффект: от 82 до 93 процентов, лечившихся у него больных, бросают пить, становятся полноценными людьми» [17, с. 139].

Важным элементом движения за трезвость стала культура. Появлялись книги и фильмы, посвященные проблемам алкоголизма, сознанию и о том, как восстановить здоровье через трезвый образ жизни. В этом контексте общество трезвости соединило усилия для пропаганды своего движения через различные формы культурной активности. На учредительной конференции 12 октября также подчеркивалось, что предстоит ответственная работа по созданию первичных организаций. Действуя через них, обществом ставилась важнейшая задача — воспитать у трудящихся и молодежи здоровый и трезвый образ жизни. Эта миссия осуществлялась посредством целого ряда методов, направленных на формирование определенного отношения к алкоголю. Выделим несколько важнейших средств в борьбе с пьянством и алкоголизмом, которое активно применяло общество:

1. Устная пропаганда. С помощью активистов общества организовывались лекции, встречи и беседы на предприятиях, в учебных заведениях и общественных местах. Проводились мероприятия, где аудитории рассказывали о негативном влиянии пьянства и алкоголизма на организм, экономику, общество. Дополнительно рассказывали о вреде алкоголя, раскрывая его разрушительное воздействие. Стоит отметить, что до создания общества борьбы за трезвость частично эти функции выполняло общество «Знание». Только севастопольской организацией в период с 1.01. по 31.12.1985 г. было прочитано 778 лекций по антиалкогольной пропаганде [1, л. 38].

2. Средства массовой информации. Общество использовало различные формы деятельности: тематические показы документальных и художественных фильмов, лекции, беседы, конференции, встречи. Проводились различные конкурсы, к примеру, конкурс художественных плакатов на тему «Алкоголь и спорт» [16]. Как отмечалось в акте документальной ревизии, относительно неплохой опыт работы был накоплен в г. Севастополе, Красноперекоском, Сакском и Нижнегорском районах

[5, л. 3]. Члены общества вместе с общественностью занимались организацией и проведением рейдов по предприятиям, колхозам, магазинам с целью контроля исполнения постановлений ЦК КПСС на местах.

3. Наглядная агитация. Плакаты, выставки и другие визуальные материалы служили мощным катализатором для привлечения внимания к проблеме алкоголизма. Главные лозунги кампании: «Пьянству – бой!», «Трезвость – норма жизни».

Многие организаторы и активисты первичных организаций подвергались критике за слабую агитацию. Одним из показателей слабой работы считалось то, что в первичных организациях было не слишком много мужчин, а большей частью членов были женщины. Так, в Ялте было создано 218 первичных организаций, начитывающих 5007 человек, из которых 2727 женщин [14].

Общество трезвости было большой бюрократической организацией. Это можно легко доказать на примере того, какие должности были предусмотрены штатным расписанием организации общества в Крыму:

- председатель общества;
- заместитель председателя;
- ответственный секретарь;
- инструктор;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- бухгалтер-кассир;

Отдельного упоминания заслуживает вопрос о вступлении в общество трезвости. Это движение позиционировало себя как добровольное объединение, основанное на принципах самосознания и стремления к здоровому образу жизни. Однако на практике ситуация выглядела иначе. Несмотря на заявленные идеалы, вступление в общество часто происходило в принудительном порядке, и это требование в первую очередь касалось членов КПСС, комсомольцев, а также руководителей предприятий, колхозов и совхозов. Причиной такой практики стало стремление властей как можно быстрее достичь поставленных целей и отчитаться перед вышестоящим партийным руководством о выполнении планов по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Это желание повысить статистику, подменяя истинные цели организации, замедляло настоящий прогресс и порождало недовольство среди людей. Такая политика превращала общество трезвости в инструмент для выполнения административных предписаний. Несмотря на хорошие намерения движения, необходимость включения в него на принудительной основе подрывала доверие и мешала созданию истинного сообщества, где каждый бы мог осознанно выбрать трезвость как жизненную ценность. Так, руководитель первичной организации общества трезвости больницы № 6 г. Севастополя, чтобы заставить всех работников вступить в общество, применяла определенные меры воздействия. В газете «Слава Севастополя» была опубликована жалоба по поводу этой ситуации: «Что же это в нашей больнице творится. В ноябре привезли лук и морковь, но продавали только членам общества борьбы за трезвость. В этом же месяце объявили неделю борьбы за трезвость, устроили выставку – продажу книг. И снова преимущество было отдано членам общества. В декабре привезли картошку. Продавали только членам общества. Хочешь купить – запишись в организацию» [8].

Принуждение к вступлению в организацию не могло оказать положительного влияния на её деятельность. Уровень работы первичных организаций оставался достаточно низким, что сказывалось на эффективности проводимых мероприятий.

Многие лекторы, назначенные для проведения агитации и просвещения в сфере борьбы с пьянством, часто не проявляли необходимого энтузиазма и старания. К сожалению, зачастую их работа сводилась к простому выполнению формальностей и отчитыванию перед начальством. Председатель совета наставников объединения «Морской завод им. Серго Орджоникидзе» В. В. Грабовец говорил: «Немало пришлось выслушать лекций по противоалкогольную тему, но ни одна в памяти не осталась. Общие фразы, призывные лозунги. Ни фактов, ни наступательного порыва. Дежурное мероприятие: отчитал лектор и ушел. А ведь боевая, страстная лекция может немало пользы привести» [18]. Мероприятия выглядели как рутинные и безликие обязательства. Это создавало впечатление, что инициатива борьбы с пьянством стала лишь очередным административным заданием, а не искренним стремлением улучшить качество жизни людей. Отсутствие истинной мотивации и заинтересованности порождало лишь разочарование, и, как следствие, настоящая идея трезвости теряла свою привлекательность и силу.

Ряд предприятий и учреждений не желали или не были заинтересованы открывать первичные организации. В Феодосии против функционирования такой организации в горотделе выступил даже сам его начальник Н. Н. Бабенко, который распустил ее в приказном порядке за нецелесообразностью [8]. Проверки иногда показывали, что многие первичные организации просто не работали по назначению. С 10 по 17 июля 1988 г. в продторге Гагаринского района г. Севастополя была проведена проверка, в ходе которой было выявлено, что хоть добровольное общество борьбы за трезвость в торге создано, но эффективной работы, кроме сборов членских взносов, не проводится [2, л. 62].

Период спада организации антиалкогольного движения приходится на период 1988-1990 гг. В это время было выяснено, что в пятой части трудовых коллективов Крыма не были созданы первичные организации общества трезвости. Постепенно начинает уменьшаться численность первичных организаций и членов общества. В целом по Крыму если в 1989 г. насчитывалось 3165 первичных организаций и 101298 членов, то в 1991 г. насчитывалось уже 2486 организаций и 68184 членов [3, л. 4]. Следует отметить очень большую текучку учетных кадров этой бюрократической организации. К примеру, на протяжении 1989 г. кассовые операции осуществляли пять периодически сменяемых работников [6, л. 6]. Допускались случаи несвоевременного начисления заработной платы штатным работникам, а заработная плата нештатному персоналу за декабрь 1989 г. вовсе не была начислена. В результате чего образовалась дебиторская задолженность в сумме 602 рубля 20 копеек [7, л. 9].

С 1 января 1991 г. областной Совет общества стал именоваться «Крымский областной Совет Украинского добровольного общества трезвости и здоровья». С принятием закона Украинской ССР о восстановлении Крымской АССР областной Совет стал республиканским. В этом же году общество трезвости и здоровья распалось на несколько коммерческих предприятий, перестало выдавать зарплату. а в декабре 1992 г. исполком Симферопольского городского Совета народных депутатов отобрал материальную базу общества: помещение на ул. Пушкина, 12, оборудование, мебель. На этом Крымское отделение общества трезвости прекратило свое существование.

Организация трезвеннического движения в годы «перестройки» столкнулась с серьезным кризисом. Главной причиной этого является принудительный характер вступления в общество трезвости, который не только не вызывал ни энтузиазма, ни заинтересованности у населения, но и способствовал подрыву авторитета власти.

Мероприятия, ориентированные на популяризацию трезвого образа жизни, зачастую проводились лишь формально, служа средством для отчета перед руководством о выполнении партийных и правительственных постановлений в области борьбы с пьянством и алкоголизмом. Это создало атмосферу пустоты и безразличия, где сами идеи о трезвости и здоровье терялись на фоне административного давления. Вместо того чтобы вдохновлять и поддерживать реальное стремление к переменам, такие мероприятия воспринимались как рутинные обязанности, что в итоге способствовало не только снижению активности, но и дискредитации первоначальных целей данного движения.

Источники и литература

1. Архив города Севастополя (АГС). Ф. Р-382. Оп. 1. Д. 342. Л. 38.
2. АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 4256. Л. 62.
3. Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Р-4791. Оп. 1. Д. 14. Л. 4.
4. ГАРК. Р-4791. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
5. ГАРК. Р-4791. Оп. 1. Д. 7. Л. 3.
6. ГАРК. Р-4791. Оп. 1. Д. 7. Л. 6.
7. ГАРК. Р-4791. Оп. 1. Д. 7. Л. 9.
8. Иванов В. Картошка для трезвенников // Слава Севастополя. 1987. 27 декабря.
9. Казак Н. А. Антиалкогольная кампания 1985-1990 гг. в Севастополе // Потемкинские чтения: Сборник материалов VII Всероссийской научной конференции с международным участием. Т. 2. 2023. С. 80-84.
10. Киселев Л. Вокруг судьбы виноградников. // Трезвость и культура. №. 1. 1990. С. 3.
11. Кондрашенко В. Т. Пьянство и алкоголизм у подростков. Минск: Выш. шк., 1986. 64 с.
12. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 15. М.: Политиздат, 1989. 670 с
13. Лигачев Е. К. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1989. 317 с.
14. Михайлова Л. Не просто числиться // Советский Крым. 1986. 5 сентября.
15. Николаев А. «Сюрприз» из Бахчисарая // Крымская правда. 1988. 15 марта
16. Новиков В. Остались в стороне // Слава Севастополя. 1987. 27 января
17. Пятницкая И. Н. Пить – значит не быть. М.: Сов. Россия, 1987. 176 с.
18. Рабин И. Пора активных действий // Слава Севастополя. 1986. 26 августа.
19. Устав Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. М.: Юрид. лит., 1987. 16 с.